

Использование системного подхода и анализ рисков при обеспечении качества колбасной продукции

Чуб Оксана Петровна, кандидат технических наук, доцент
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Ключевые слова: система качества, мясная отрасль, система ХАССП, системный подход

Развитие мясной отрасли является одним из важных направлений обеспечения приоритетного национального проекта «Развитие АПК», который начиная с 2008 года трансформировался в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Мероприятия программы развития на данный момент адаптированы к условиям членства России в ВТО [1]. Цели программы: обеспечение продовольственной независимости страны; повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России в ВТО; повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; устойчивое развитие сельских территорий; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства. В результате реализации программы, по данным ВНИИМП им. В.М. Горбатова в России происходит устойчивый рост производства в животноводстве, что требует интенсификации процессов переработки в соответствии с современными технологиями, обеспечивающими высокий уровень качества на всех этапах производства.

Важнейшими задачами мясоперерабатывающей промышленности являются интенсификация производства, рациональное использование сырья, обеспечение соответствия продукции требованиям технических регламентов и нормативных документов. В итоге становится возможным обеспечение населения безопасными и качественными продуктами питания по доступным ценам.

Необходимость внедрения и совершенствования системы менеджмента качества предприятия обусловлена постоянно возрастающей конкуренцией, необходимостью расширения ассортимента с целью удовлетворения новых потребностей потребителей.

От того, насколько системно и достоверно оценивается качество, зависит не только эффективность менеджмента, но и эффективность работы предприятия в целом. Внедрение системы качества на предприятии позволяет обеспечить выявление причин возникающих рисков и опасностей, предотвратить их появление на всех стадиях производства, транспортировки и хранения сырья, технологических процессов выработки изделий, упаковки и поставки потребителям [1].

Так, например, вид и сортность мясного сырья определяют в конечном итоге технологию его переработки. Мясное сырье на колбасное производство может поступать от собственного убойного цеха: парное, охлажденное, замороженное, с другого мясоперерабатывающего предприятия в зависимости от удаленности - охлажденное, замороженное, замороженное, блочное.

Наибольшей пищевой ценностью обладает парное мясо, но для его использования необходима оперативная переработка. По технологическим характеристикам охлажденное мясо близко к парному, а по органолептическим часто превосходит его, поэтому пользуется высоким спросом у производителей колбасных изделий и у населения. При $t=0...-1^{\circ}\text{C}$ срок хранения охлажденного мяса составляет 10 суток, а в тушах — 12...16 суток [1]. Это значительно меньше сроков хранения, которые обеспечивают безопасность и качество мяса некоторыми зарубежными производителями. Мясо из Аргентины может храниться в течение 90 суток, из Бразилии — 120 суток [1]. Академик РАСХН А.Б. Лисицын выделяет следующие причины сравнительно низких сроков годности охлажденного мяса в нашей стране: санитарно-гигиенические условия на производстве (при подготовке животных к убою необходимы выдержка и мойка животных, при убое — обеспечение исключения порезов стенок кишечника и желудка, при хранении — дезинфекция камер); нарушение температурных режимов при хладообработке, хранении, транспортировке. Во ВНИИМП были проведены исследования, показавшие, что хранение охлажденного мясного сырья в вакуумной упаковке значительно повышает сроки хранения. При условии увеличения сроков хранения доля использования замороженного сырья могла бы снизиться из-за облегчения решения проблем логистики, уменьшения времени и сложности технологических процессов переработки.

Санитарные и температурные условия влияют не только на качество и безопасность сырья, но, в конечном итоге, и на характеристики готовой продукции. Надежность, диапазон технических возможностей оборудования и оптимальная степень гибкости [2], правильность организации его обслуживания и эксплуатации, использование современных контрольно-измерительных средств, квалификация персонала, соответствие стандартам используемых производственных помещений также имеют большое значение, так как влияют на показатели качества и экономическую эффективность производственного процесса.

Автором проведен причинно-следственный анализ для выявления факторов, влияющих на качество колбасных изделий, разработана их классификация (таблица 1) и соответствующая диаграмма Исикавы как причинно-следственная модель формирования качества продукции (рисунок 1). Выявлено, что основными задачами контроля качества при производстве колбасных изделий являются: инспекция мест хранения, температуры, условий, сроков хранения, порядка отпуска в производство мясного и дополнительного сырья на складе; мониторинг качества жилованного мяса, правильности учета возвратных и безвозвратных отходов; проверка процесса измельчения мяса, качества используемого основного и дополнительного сырья, продолжительности и режимов варки, копчения или

вления колбасных изделий, качества и целостности, режимов набивки оболочки; контроль качества готовых изделий, правильности укладки и хранения. Обеспечить решение этих задач способен только квалифицированный персонал, мотивирование которого на добросовестную работу должно обеспечиваться грамотным менеджментом предприятия.

Совокупность действующих факторов и показателей качества используется для обеспечения соответствия производства продукции стандартам, руководящим принципами и рекомендациями, разработанными Комиссией

Кодекс Алиментариус и системе ХАССП [3, 4]. С 2015 года данная система стала обязательной для всех предприятий пищевой промышленности. Ее использование обеспечивает возможность контроля по всей цепочке производства, повышает доверие потребителей к безопасности продукции. В результате происходит рациональное управление опасными факторами, переход к предупредительным мерам вместо корректирующих действий при возникновении опасностей и рисков, создание благоприятных условий для международной торговли.

Таблица 1. Классификация показателей качества

Критерии качества	Групповые показатели качества	Основные показатели качества
1	2	3
1.Оборудование	1.1. Качество диагностики и техобслуживания	1.1.1. Количество отказов в единицу времени
		1.1.2. Среднее время восстановления
		1.1.3.Наличие регламента планово-предупредительного технического осмотра и обслуживания оборудования
	1.2. Расход материалов и комплектующих	1.2. Соотношение реальных значений с нормативными
	1.3. Надежность	1.3.1. Среднее время восстановления
		1.3.2. Среднее время наработки на отказ
		1.3.3. Коэффициент готовности
	1.4.Степень гибкости производственной системы	1.4.1. Среднее время наработки до переналадки
		1.4.2. Среднее время переналадки с i-го на j-й вид продукции (характеризует потери времени на переналадки)
		1.4.3.Наличие типовых технологических процессов для однородных групп продукции, которые ускорят переход на новый вид продукции при соответствующем запросе
	1.5.Наличие резервов технических возможностей	1.5. Диапазон номенклатуры изделий, резерв производительности
	1.6. Степень автоматизации и механизации, доля ручных операций	1.6.Отношение числа автоматизированных и механизированных основных и вспомогательных технологических операций к общему количеству
	1.7. Степень износа оборудования	1.7.Допустима согласно нормативам или нет
1.8.Использование контрольно-измерительного оборудования (адаптивный контроль во время технологических процессов, послеоперационный контроль, контроль состояния узлов и агрегатов технологического оборудования)	1.8.1. Наличие систем адаптивного контроля	
	1.8.2.Наличие систем послеоперационного контроля	
	1.8.3.Наличие систем контроля состояния узлов и агрегатов технологического оборудования	
2.Персонал	2.1.Уровень образования	2.1. Соответствие профильному достаточному уровню
	2.2.Направление подготовки	2.2.Соответствие профилю
	2.3.Состояние здоровья	2.3.Соответствие требованиям
	2.4.Мотивация	2.4.Наличие
	2.5.Опыт работы	2.5.Сколько лет, соответствие профилю
	2.6.Оптимальное количество подразделений и их иерархия	2.6.Отсутствие избыточности количества подразделений и сложности их взаимосвязи при сохранении совокупности выполняемых функций
	2.7. Нормирование работ	2.7.Соответствующие показатели по видам работ
	2.8.Специализация по видам работ	2.8.Наличие специализации (или коэффициент закрепления операций)
	2.9. Соблюдение персоналом санитарных норм	2.9.Выполнение (отсутствие выполнения или частичное выполнение) санитарных норм и мероприятий
	2.10.Наличие собственной инспекции качества оптимального количества критических точек (входной контроль сырья, основные этапы тех. процесса и др.) и соответствующего персонала	2.10. Наличие системы качества на предприятии
	2.11. Внедрение системы материального и морального поощрения сотрудников и всего коллектива	2.11.Наличие системы (удовлетворяют результаты работы) или необходимость ее совершенствования

1	2	3	
3.Технология	3.1.Технологическая документация	3.1.Наличие технологической документации	
	3.2.Качество оболочки	3.2.Прочность, эластичность, безопасность, способность продлить срок хранения и др	
	3.3.Особенности упаковки продукта: хранение продукта в газовой среде, использование натуральных антиоксидантов и др.	3.3.Наличие технологической возможности	
	3.4.Правильность настройки влажностных, температурных и временных параметров технологической обработки сырья, давления набивки оболочки и т.п.	3.4.Соответствие нормативным показателям	
	3.5.Консистенция сырья на основных стадиях технологического процесса	3.5. Соответствие нормативным показателям (ВУС, ЖУС, предельное напряжение сдвига фарша и др)	
	3.6.Наличие нитритов, фосфатов и т.п. или же полностью натуральные компоненты в составе, количество соли	3.6. Отсутствие химических добавок или соответствие стандарту на изделие, может быть пониженное содержание соли в диетических продуктах	
	3.7. Соотношение доли растительных составляющих и доли мясного сырья в колбасных изделиях	3.7.Отсутствие растительных составляющих или в соответствии со стандартом на изделие	
	3.8.Наличие функциональных добавок	3.8.Наличие, соответствие доли компонента стандарту	
4. Качество мяса	4.1.Содержание влаги	4.1.	
	4.2.Содержание белка	4.2.	
	4.3.Содержание жира	4.3.	
	4.4.pH	4.4.	
	4.5.Уровень химического загрязнения	4.5.1.Качество кормов	4.5.1.Соответствие нормативным показателям безопасности
		4.5.2.Ветеринарное обслуживание и используемые препараты	4.5.2.Наличие или отсутствие остаточного содержания в мясе вет. препаратов
		4.5.3.Радионуклиды и тяжелые металлы	4.5.3.Соответствие ПДК по наличию радионуклидов и тяжелых металлов
	4.6.Контакт с рабочими органами оборудования в процессе производства (посторонние включения и др.)		4.6. Наличие посторонних твердых включений и др.
	4.7.Признаки окисления жиров в случае использования замороженного мяса (несоответствие нормативам по срокам и условиям хранения)		4.7.Содержание гидроперидоксидов и продуктов вторичного окисления (альдегидов, кетонов, низкомолекулярных кислот)
	4.8. Контроль качества охлажденного мяса		4.8.Качественные реакции на аммиак (соли аммония), летучие жирные кислоты,
4.9.Санитарные условия при производстве и транспортировке мяса		4.9.Наличие бактериальной и др. патогенной микрофлоры	
5.Поме-щения	5.1.Соответствие площади и технического состояния цеха (цехов) условиям технологического процесса, аналогично для склада сырья и готовой продукции	5.1.Соответствие нормативам	
	5.2.Санитарное состояние помещений (склад сырья, готовой продукции и цеха)	5.2. Соответствие нормативам	
	5.3.Возможность осуществления входного контроля мясного и дополнительного сырья, условий их хранения, порядка отпуска	5.3. Соответствие нормативам	
	5.4.Возможность контроля для готовой продукции основных показателей качества, целостности упаковки, качества укладки, условий хранения (температура, влажность и др)	5.4.Соответствие нормативам	
	5.5. Наличие собственной лаборатории на предприятии	5.5.Наличие/отсутствие (соответствие оснащенности текущим потребностям)	

При разработке мероприятий ХАССП используется системный подход, учитывающий взаимовлияние всех этапов производства и подсистем производственного цикла. Анализ опасностей проводится в обязательном порядке в нескольких случаях: первичная разработка плана ХАССП;

введение в разработку нового продукта; изменение технологии производства продукта; использование нового сырья; замена оборудования; обновление части оборудования; возникновение новых рисков.

Рис. 1. Диаграмма Исикавы – причинно-следственная модель

При обнаружении существенных рисков (контрольных критических точек (ККТ)) группа ХАССП разрабатывает соответствующие воздействия. Устанавливаются также допустимые пределы всех ККТ для биологических, химических или физических параметров исходя из нормативно-правовых актов, стандартов отрасли и научных данных.

Задача группы ХАССП – свести количество ККТ к минимуму, поскольку каждая критическая точка указывает на потенциальную опасность в процессе производства.

Использование системного подхода на всех этапах производства колбасных изделий и сырья для них позволяет обеспечить контроль параметров безопасности продукта, снижение количества несоответствующей стандартам продукции, своевременное использование предупреждающих мер, увеличение доверия потребителей и конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, расширение рынков сбыта.

Литература:

1. Лисицын А.Б. Состояние и тенденции развития мясной отрасли и науки о мясе // Вестник Орловского государственного аграрного университета. – 2008. – № 5 (14). – С. 24–26.
2. Копп В.Я., Чуб О.П. Функциональный анализ переналаживаемых автоматизированных производственных систем // Материалы междунар. научн. техн. конференции «Автоматизация: проблемы, идеи, решения». – Севастополь: Севастоп. нац. техн. ун-т. – 2007. – С. 127–130.
3. ГОСТ Р ИСО 9000-9004. Система управления качеством
4. ГОСТ 33182-2014 «Промышленность мясная. Порядок разработки системы ХАССП на предприятиях мясной промышленности».